

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA VA OILADA ILK YOSHDAGI BOLALARNING O'YIN FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Esonova Malohat Akilovna¹, Aminova Saodatxon Ahadjon qizi², G'ulomiddinova Rohila Farxodjon qizi²

¹Qo'qon davlat Universiteti dotsenti,

²Qo'qon davlat Universiteti talablari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042457>

Bola uchun- o'yin o'zini ko'rsatish va namoyon qilish yo'li. O'yinda o'zi istagan qahramonlar aylanadi: mehribon sehrgar jasur jangchi fazogir - uchuvchi sayyoh. O'yinda bola o'zi hohlagan joyda bo'ladi: oyda dengiz tubida maktabda. So'nggi yillarda pedogoglar psixologlar va shifokorlar o'yin bo'limi sohalarda yosh bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun hayotiy muhim elementi ekanligini ishonarli darajada isbotlab berdishdi (Borwn, 2009; cople, Bredekamp 2009 Elkind, 2003; Hirsh-Pasek, Golinkoff, Berkeley and Singer 2008;)

O'yin rivojlanishining yetakchi manbai sifatida optimal rivojlanish uchun muhimdir.

Bu BMT ning Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasi 31- moddasida ham belgilangan. Unda aytilishicha, bolalar yoshiga mos o'yinlarga ishtirok etish huquqiga ega.

O'yin bola shaxsining tarbiyalashning asosiy vositasidir. O'yin orqali bolalar kattalarning mehnat tajribasini bilim malaka va ko'nikmalar harakat usullarini axloq normalari va qoidalarini, mulohaza va muhokamalarini egallab oladilar. O'yinda bolaning o'z tengdoshlari va kattalar bilan bo'ladigan munosabat usullari shakllanadi, his va didlari tarbiyalanadi.

O'yin bola uchun haqiqiy hayotdir. Agar tarbiyachi bolalar o'yinini oqilona tashkil eta olsagina u ijobiy natijalarga erishishi mumkin. A.P.Usova shunday degan edi " Bolalar hayoti va faoliyatini to'g'ri tashkil etish -ularni to'g'ri tarbiyalash demakdir. Bolalarni tarbiyalashning o'yin shakli shuning uchun ham samarali natija beradiki, o'yinda bola yashashni o'rganmaydi, balki o'z hayoti bilan yashaydi.

Bolalarning o'yinda birlashishlari bir necha bosqichlarga bo'linadi. Birinchi bosqich bolalarning " yonma -yon" o'yinining shakllanib borishidir. Bu ilk yoshli va kichik gurux bolalariga xosdir. Bunday o'yinda bolalar o'rtog'ining o'yiniga qiziqish bilan qaraydilar, birga o'ynab, " yonma yon o'tirganlaridan xursand bo'ladilar. Bu yoshdagi bolalarning o'yini kattalar rahbarligida ularning xulqiga ta'sir etish orqali tashkil etiladi. Ikkinchi bosqichda bolalar o'yin orqali mexanik ravishda birlasha boshlaydilar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida amalga oshiriladigan har qanday mashg'ulotni didaktik o'yinlar orqali tashkil etish, tarbiyachi tomonidan qo'llanilayotgan ta'lim metodlari kichik guruhdan o'rta guruxga, unda esa katta va maktabga tayyorlov guruhlari o'tish asnosida ham o'zgarib, murakkab xususiyat kasb eta boradi. Bu jarayonda didaktik o'yinlarni, ta'lim metodlaridan foydalangan holda qo'llash tarbiyachining kreativ kompetentligi va mahorati darajasiga bog'liq holda takomillashib boradi.

Keyinchalik bola idroki yanada takomillashtirishib nafaqat ba'zi predmetlar xususiyatlarini idrok etish ba'zi bir san'at asarini estetik tomonlarini ham idrok etishni boshlaydi.

Sahnalashtirilgan har qanday o'yin asnosida bolaning bilish jarayonlari idoralaviy hissiy xususiyti badiiy asardagi go'zallikni his qilish ko'nikmasini to'g'ri shakllantirib borishga alohida

e'tibor qaratish kerak. Masalan tarbiyachi bolalarga ertak o'qib syujetini o'z so'zlari bilan hikoya qilgan holda, sahna ssenariysini tuzadilar unga mos qo'g'irchoqni tanlab, ishtirokchilar o'rtasida muhokama qilib, rollarni bo'lib olishadi. Syujetini rollarga kirib, ravon va ifodali qilib aytishi kerak. Syujetdagi qo'g'irchoqlar hatti harakati ni o'zlashtirishi - har bir imo - ishora va mimikasini ko'rsata bilishi kerak.

O'yin orqali tarbiyachi bolalarda jasurlik to'g'rilik, o'zini tuta bilishlik kabi sifatlarni tarbiyalaydi. O'yin bolalarda ijtimoiy axloqni, ularning hayotga bir biriga bo'lgan munosabatini shakllantiruvchi o'ziga xos maktabdir. O'yinda bola kishilarning axloq odob me'yorlarini mehnatga munosabatlarini bilib oladi. Tarbiyachi bolalar o'yiniga rahbarlik qilayotib ularni jamoa orqali ham tarbiyalab boradi. O'yin jarayonida bolalar o'z xohishlari jamoa xohishi bilan kelishib olishga, o'yinda o'rnatilgan qoidalarga rioya qilishga o'rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi Toshkent-2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi".
3. Esonova Maloxatxon Akilovna Maktabgacha pedagogika. Oquv qollanma. Toshkent-2022.
4. Nazirova Guzal Malikovna and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071 11.12 (2022): 415-417.
5. Achilova S. Pedagogical opportunities for the upbringing of physical qualities by purposeful development of action potential in preschool children // International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Researc. Vol.11. Date of publication: 04.04.2022, – P.134-143.(IF 7.429).
6. Esanova Malohat MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARGA YO'NALTIRISH USULLARI Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
7. Esonova Maloxat MAKTABGACHA 6-7 YOSHLI BOLALARNI O'QITISHDA MATEMATIK BILIMLAR BERISH Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
8. Esonova Malohat MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MATEMATIK RIVOJLANISHINING MILLIY VA XORIJIY KONSEPSIYALARI Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
9. Эсонова М. А.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Экономика и социум, 1086-1089
10. Sulstonova N.A., [O'zbekistonda Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirishning kelajak istiqbollari](https://www.conferenceseries.info/index.php/education). International Scientific and Practical Conference, 2023/11/30., 4-7. <https://www.conferenceseries.info/index.php/education>
11. Sulstonova Nurkhon Anvarovna, Kadyrova Nasibakhon., Impact of the Internet in the Conditions of Global Processes on Spirituality and Health of Youth., INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION., 2022/12/29., 1/6. p165-168